

УДК 611.96

Вариантная анатомия формирования углублений органов таза женщины

Дажаева Русалина Хасановна, Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры анатомии
Чеченский государственный университет, РФ г. Грозный,

Аннотация. Одним из мест, где образуются внутренние грыжи, которые разрушаются при образовании кишечной непроходимости, может быть углубление органов малого таза. Эта патология быстро развивается в условиях полного благополучия и часто у молодых женщин. При отсутствии в анамнезе послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке, понятие возможного острого повреждения центральной нервной системы появляется не сразу. Хотя причина заболевания известна, и проводится симптоматическое лечение, в стенке кишечника развиваются необратимые деструктивные поражения, требующие серьезного хирургического вмешательства.

Ключевые слова: женский таз, углубления, фетальный таз, перитонеальная оболочка, брюшная полость.

Optional anatomy formation of deepening of women's pelvic organs

Abstract. One of the places where internal hernias are formed, which are destroyed by the formation of intestinal obstruction, can be a deepening of the pelvic organs. This pathology develops rapidly in conditions of complete well-being and often in young women. In the absence of a history of postoperative scars on the anterior abdominal wall, the concept of possible acute damage to the central nervous system does not appear immediately. Although the cause of the disease is known, and symptomatic treatment is carried out, irreversible destructive lesions develop in the intestinal wall, requiring serious surgical intervention.

Keywords: female pelvis, indentations, fetal pelvis, peritoneal membrane, abdominal cavity.

Цель работы – изучить особенности топографии углублений органов малого таза, выявить возможные места внутренних нарушений.

Материал и методы. Топографические и анатомические исследования 80 местных трупов женского пола, умерших в возрасте от 20 до 80 лет.

Результаты. В 70 трупах женщин, что составило около 80%, была обнаружена классическая структура строения органов малого таза, которая упоминается в известных медицинских источниках. У 20% обследованных нами женщин, были выявлены различные индивидуальные особенности формирования углубления нижнего уровня бассейна. У 4% была определена структура таза у плода.

Одним из наиболее трудно диагностируемых заболеваний, характеризующихся тяжелым течением, является острая кишечная непроходимость. Несмотря на современные достижения в области хирургии и интенсивной терапии, результаты лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью, являются неудовлетворительными, поскольку смертность в этих случаях составляет около 23%. Основными причинами таких высоких показателей, а также большого числа гнойно-септических осложнений (в 30% всех случаев) является поздний кровоток у пациентов. Также к этому числу можно отнести болезнь пожилых людей, но их главной причиной является высокий процент диагностических ошибок на определенных этапах лечения [5].

Подвижность кишечника, изменение положения в брюшной полости и его сегментов, под влиянием различных причин, напрямую зависит от особенностей связочного аппарата, брыжейки и строения карманов, которые образованы теменной брюшиной. При врожденных изменениях фиксатора, нарушается приспособляемость кишечника к внешней, а также к функциональной нагрузке, что повышает риск непроходимости кишечника [1].

Глубокие складки, возникающие из-за удвоения «перитонеальной» оболочки и теменных брыжеечных сумок, часто являются местом, где соединяются кишечные петли. Этот тип кишечной непроходимости называется вовлечением внутренней грыжи [1,2]. Одним из возможных мест нарушения может быть углубление органов малого таза [7]. Кишечная непроходимость, возникшая по этим причинам, развивается между полноценным здоровьем и, как правило, у молодых людей. Резкое начало, отсутствие анамнеза и рубцевание передней брюшной стенки являются причинами, по которым в этих случаях ОКС думают до врача последними. В течение времени, потраченного на выявление причины заболевания и симптоматическое лечение, в стенке кишечника развиваются деструктивные поражения, требующие более масштабного хирургического вмешательства [3]. Поэтому представляется важным изучить особенности углубления топографии тазового органа, особенно у женщин.

Матка, как правило, покрыта брюшиной мезоперитонеально, а влагалище и мочевого пузырь находились в пустом состоянии «экстра», и в заполненном - мезоперитонеально, яичники внутрибрюшинно [4].

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе республиканского научного направления донецкой милиции и отделения общей хирургии 2 Дон НМУ. Тела погибших женщин (в возрасте от 20 до 80 лет) были обследованы с помощью топографии и макроскопии. Были использованы методы подготовки и морфометрии с последующим фотографированием. Тело подверглось центральной лапаротомии с последующей оценкой синтеза органов брюшной полости, в частности наличия или отсутствия брыжейки в толстой кишке и наличия фасции "Toldt". Мы оценили синтаксис органов малого таза, их связь с брюшиной,

совместимость классического описания в литературе, размер и консистенцию яичников. Наличие дополнительных полостей в полости малого таза, ранее не описанных в доступной литературе, а также их топографические и анатомические особенности были также изучены и проанализированы. Экспериментальную катетеризацию мочевого пузыря проводили, заполняя его 220 мл. физиологического раствора.

Результаты и их обсуждение

Во время оценивания результатов, мы установили некоторые случаи исхода по отношению органов малого таза к брюшине у представительниц женского пола.

В 70 случаях, что составило около 80%, брюшина покрывала матку с 3-х сторон, то есть мезоперитонеально. Влагалище было расположено экстраперитонеально, а мочевой пузырь находился в «экстра» опорожненном состоянии, и в заполненном, то есть, также в мезоперитонеальном состоянии. Яичники и их придатки покрывались брюшиной интраперитонеально. Надампулярный отдел прямой кишки был покрыт интраперитонеально, под и ампулярный отделы также мезоперитонеально. В таких случаях у трупов женщин наблюдались два основных углубления: «мочепузырно-маточное» и «маточно-прямокишечное».

Непосредственно, в некоторых случаях, примерно в 3%, отмечалось мезоперитонеальное положение сигмовидной кишки (на 12 см. ниже линии края) и надмышечной части прямой кишки. Ампула прямой кишки была покрыта брюшиной только на верхней части. Разрез прямой кишки не был связан с брюшиной. Часть матки была покрыта брюшиной с 3-х сторон. Влагалище располагалось за брюшиной, мочевой пузырь был покрыт только брюшиной с задней части. Ректально-пищеводный желобок образовался за частью матки.

В 4% процентов случаев субампулярный и ампулярный отделы прямой кишки были покрыты брюшиной внутри. Подмышечная часть мезоперитонеальная. В то же время кишечник заметно переместился влево, а его брюшная часть не соприкасалась с частью матки, которая имела мезоперитонеальное положение, но прилегала к левому яичнику. Таким образом, за маткой был теменной вырез матки.

В единичных случаях, матка женщин была покрыта большей частью мезоперитонеально, а брюшина опускалась по задней её стенке до промежностного отдела влагалища. Отдел прямой кишки был резко смещен влево до ампулярного отдела, и имел брыжейку. Подампулярная область части прямой кишки (до ануса) был также частично покрыт брюшиной мезоперитонеально. Следовательно, нами прослеживалось и четко наблюдалось маточное и пристеночное углубление.

Четко выраженный апоневроз «Денонвилля-Салищева», выступающий на 2,5 см. выше тела матки в форме паруса, соединенный с маточными трубами и формирующий дополнительное углубление апоневротического маточного и апоневротического отдела прямой кишки за его широкой связкой и яичниками. Кроме того, между апоневрозом «Денонвилля-Салищева» и широкой полосой матки, от-

носительно изолированы двусторонне апоневротические и связочные ямки размером 3Ч2Ч2,5 см., которые могут проникать в петли тонкой кишки, и, возможно, были позже в ловушке.

В трех случаях, что составило бы около 4%, прямая кишка располагалась внутри брюшины в контурах «леватор-ани» (верх, низ и ампулы его). Матка с трех сторон была покрыта брюшиной, влагалище расположено в не брюшины. Мочевой пузырь, когда он пустой, не брюшинный. В этом случае полость матки соответствовала классической. Ректальная матка была немного глубже, но ее можно считать классической. За прямой кишкой, однако, была ректально-теменная бороздка, разделенная брыжейкой кишки на 2-е части (правая и левая).

Это свойство не соответствует описанию таза плода. Однако в отделах, стоящих за апоневрозом «Денонвилля-Салищева», все это, можно сказать целиком соответствует. Иногда это нельзя признать эмбриональным тазом. Это следует интерпретировать как один из вариантов нарушения формирования тазовой стадии.

В одном случае брюшина покрывала верхний мочевой пузырь 1Ч5 см., который был соединен с передней стенкой матки, а затем с верхней стенкой матки и был покрыт сзади и частично по бокам; Вышеупомянутые секции и подошвы прямой кишки покрыты мезоперитонем и образуют классическую депрессию Дугласа. В этом случае, однако, мочевого пузыря полностью отсутствовала, когда мочевой пузырь был пустым. Даже когда мочевой пузырь был переполнен, депрессия стала супрамулярной (теменная матка).

В трех случаях, пустой мочевой пузырь покрывал брюшину сверху и сзади и латерально (мезоперитонеально). Матка и влагалище бы покрыты (по контурам диафрагмы) внутри брюшины, то есть, со всех сторон, верхний, нижний и ампулярный отделы прямой кишки (по контурам М. «levator ani»). Поэтому в этих случаях типичное образование таза наблюдалось у плода с мочевым пузырем, маткой, ректальной пункцией и теменной пункцией прямой кишки, разделенных на две части брыжейки прямой кишки (правая и левая) пузырь.

В одном из всех случаев матка была покрыта брюшиной с 3-х сторон. Брюшина прошла во влагалище и прикрыла его до промежностного соединения. Разрушенный мочевой пузырь был вне брюшины. Прямая кишка в области «nadampuldg» была расположена внутри брюшины, она была расположена мезоперитонеально в «суб» и ампулярной области и в нижней части, она не была связана с брюшиной. Следовательно, мы наблюдали наличие мочевого пузыря полости матки, впереди матки и влагалища, прямой кишки за ней.

В 1% сигмовидной кишке ободочная кишка была перемещена к правому дну подвздошно-паховой кишки, проходила за маткой, правым яичником и маточной трубой. Она была за брюшиной, в своей проксимальной части, тогда как в дистальной части, она находилась в мезоперитонеальное положение, брыжейка отсутствовала. Таким образом, возникло классическое расстройство матки, а также, прямой кишки и сигмовидной кишки.

Выводы:

1. По нашим наблюдениям, почти каждая пятая женщина имела структуру, отличную от нормально-углубления бассейна (20%).

2. Наличие выраженного апоневроза «Денонвилля-Салищева» и производных тазовой фасции может способствовать формированию дальнейшего углубления органов малого таза.

3. Углубление органов малого таза может стать местом формирования внутренних грыж, с развитием клиники кишечной непроходимости при остром удушении.

4. Внутреннее нарушение — это редкое и сложное заболевание для предоперационной диагностики.

Литература:

1. Верткин А.Л. Клинико-морфологическая оценка ведения больных с кишечной непроходимостью / А.Л. Верткин О.В. Зайратянц, С.В. Колобов // Скорая медицинская помощь. - 2006. - № 7. - С. 45-48.
2. Крымасов Е.А. Принципы дифференциальной диагностики и тактика при острой кишечной непроходимости / Е.А. Крымасов Ю.В. Горбунов // Хирургический вестник. - 2003. - Т. 162, н. 3.- С. 101-106.
3. Кузнецов А.Я. Особенности клинического прерывания, диагностики и лечения больных с тонкой кишкой, слабым здоровьем / А.Я. Кузнецов Р.П. Иванов // Шпитальная хирургия. - 2003. - № 3. - С. 90-93.
4. Оперативная хирургия и топографическая / нижняя анатомия. Ред. В.Н. Кованова // 4-е изд., Интегрированный. - М.: Медицина, 2001. - С. 205-208.
5. Характеристика диагностики и лечения больных с острой кишечной непроходимостью / Т.И. Тамм, А.Я. Бардюк А.П. Захарчук [и др.] // Клиническая хирургия. - 2005. - № 3. - С. 18-21.
6. Информация при диагностике и лечении кишечных проблем / О.С. Антонюк В.Б. Ахрамов П.Ф. Головна. Медицина для Украины. - 2005. - № 4. - С. 36-38.
7. Хуторянский М.О. Патогенез дискомфорта кишечника и механизм его ускорения / М.О. Хуторянский // 2009. - № 5. - С. 54-58.